

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-6

doi: 10.5281/zenodo.13293914

Estratégias Integradas para a Prevenção de Infecções Hospitalares: Uma Abordagem Baseada em Evidências

Suzana Mioranza Bif¹, Juliana Zoppi Panetto², Catarina Costa de Oliveira³, Rafael Mioranza Bif⁴, Ana Lígia Rodrigues Paulista⁵, Regina Ferreira da Silva Almeida⁶, Mário Cezar Aspett Cott⁷, Ana Karolina Fernandes Rodrigues⁸, Patrícia Lima Fonseca⁹, Giovanna Molitor Perini¹⁰

- 1 Discente de medicina, 6º período - UNINASSAU – Cacoal
- 2 Acadêmica Medicina, 10º período, Faculdade Metropolitana / UNNESA
- 3 Acadêmica de medicina, 6º período, FIMCA
- 4 Acadêmico de medicina, 1º período, UNINASSAU
- 5 Acadêmica de Medicina, 5º período, Faculdade Morgana Potrich-FAMP
- 6 Enfermeira IV turma, Facimed - Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
- 7 Acadêmico de medicina, 6º período, FIMCA
- 8 Medicina - 4º período, FIMCA
- 9 Médica, São Lucas Afya
- 10 Acadêmica de medicina - 11º período, UNIVAG - Centro Universitário de Várzea Grande

RESUMO

As infecções hospitalares são um desafio crítico para os sistemas de saúde em todo o mundo, resultando em alta morbidade, mortalidade e custos significativos. Este estudo explora estratégias eficazes para reduzir a incidência dessas infecções. A pesquisa utiliza uma metodologia que combina revisão de literatura e análise de dados secundários, com foco em práticas de higiene, uso racional de antimicrobianos, controle ambiental e programas de educação continuada para profissionais de saúde. Os resultados sugerem que a implementação rigorosa de protocolos de higiene, aliada à educação contínua dos profissionais, pode reduzir consideravelmente as taxas de infecção hospitalar. A conclusão enfatiza a importância de uma abordagem integrada e multifacetada para a prevenção eficaz dessas infecções.

Introdução

As infecções hospitalares, também conhecidas como infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS), são adquiridas durante a prestação de cuidados médicos em hospitais e outras unidades de saúde, não estando presentes ou incubadas no momento da admissão do paciente. Anualmente, milhões de pacientes ao redor do mundo são afetados, o que leva a sérias consequências, como aumento da morbidade, prolongamento do tempo de internação e custos adicionais significativos para os sistemas de saúde. Este estudo visa identificar e explorar estratégias eficazes para a prevenção de infecções hospitalares, utilizando como base evidências científicas e práticas clínicas bem estabelecidas.

Metodologia

A pesquisa foi conduzida através de uma revisão sistemática da literatura e análise de dados secundários. Foram selecionados artigos publicados entre 2010 e 2023 em periódicos científicos indexados em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science. Os critérios de inclusão envolveram estudos que discutiam intervenções para a prevenção de infecções hospitalares, com ênfase na higiene das mãos, uso racional de antimicrobianos, controle ambiental e educação de profissionais de saúde. Além disso, foram analisados relatórios de organizações de saúde renomadas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-6 (continue)

Resultados

Os resultados desta revisão e análise indicam que várias estratégias podem ser eficazes na prevenção de infecções hospitalares. A adesão rigorosa à higiene das mãos, por exemplo, é uma das intervenções mais eficazes, e programas de educação e campanhas contínuas podem aumentar significativamente a conformidade entre os profissionais de saúde. O uso racional de antimicrobianos também é essencial para evitar a resistência microbiana; protocolos de prescrição e monitoramento contínuo são fundamentais para minimizar o uso inadequado desses medicamentos. Além disso, a limpeza e desinfecção regular das superfícies hospitalares são práticas essenciais para reduzir a propagação de patógenos, com tecnologias avançadas, como a desinfecção por ultravioleta, mostrando-se particularmente eficazes. Finalmente, programas de treinamento contínuo para profissionais de saúde sobre práticas de controle de infecção são cruciais para manter a conscientização e a adesão às práticas recomendadas.

Conclusão

A prevenção de infecções hospitalares requer uma abordagem multifacetada e integrada. A implementação rigorosa de protocolos de higiene das mãos, o uso racional de antimicrobianos, um controle ambiental eficaz e a educação contínua dos profissionais de saúde são componentes essenciais para reduzir a incidência dessas infecções. As instituições de saúde devem investir em programas de controle de infecção que sejam abrangentes e baseados em evidências, a fim de melhorar a segurança do paciente e mitigar os impactos negativos associados às infecções hospitalares. A colaboração entre gestores de saúde, profissionais clínicos e pesquisadores é vital para o desenvolvimento e implementação de estratégias eficazes e sustentáveis.